

DOI: 10.5281/zenodo.13823950

RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA DURANTE A LACTAÇÃO PROMOVE ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS NA SUA PROLE NA FASE ADULTA

João Donizetti Gomes da Silva Filho¹, Gabriel Nunes Rodrigues¹, Luís Fernando Leite de Jesus¹, Sthéfany Nogueira Pesson¹, Isadora Barcelos Moreira¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante^{1,2}

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Já é sabido que a restrição proteica durante a gravidez promove uma redução da nefrogênese nos fetos, representando um risco de danos na função renal no futuro. Entretanto, pouco se sabe sobre o impacto da desnutrição calórica materna durante a lactação sobre a função renal da prole dessas mães. **OBJETIVOS:** Objetivo do presente trabalho é avaliar os efeitos sobre a função renal da prole de mães submetidas a restrições alimentares durante a lactação. **METODOLOGIA:** Ratas Wistar grávidas foram divididas em dois grupos experimentais: Grupo controle (CO) alimentado com dieta padrão *ad libitum* e grupo restrição alimentar (FR) alimentado com dieta padrão restrita a 50% da ingestão alimentar diária das mães CO. A intervenção nutricional foi realizada desde o dia pós-natal 1 (PN1) ao dia pós-natal 14 (PN14). Os protocolos experimentais e as coletas de amostras foram realizados no PN120 (número do comitê de ética 052/17). **RESULTADOS:** Os machos FR e as fêmeas FR não apresentaram diferenças no peso dos rins (machos CO $0,304 \pm 10,21$ vs FR $0,290 \pm 4,03$ mg/peso corporal; fêmeas CO $0,368 \pm 26,96$ vs FR $0,316 \pm 6,23$ mg/peso corporal), quando comparados com os grupos de CO. Apesar de não haver alterações nas fêmeas, os machos FR apresentaram redução da taxa de filtração glomerular (CO $3,22 \pm 0,35$ vs FR $2,25 \pm 0,12$; ml/min) e aumento da proteína urinária total (CO $82,82 \pm 11,79$ vs FR $123,8 \pm 8,37$; mg/dL), redução da área glomerular na prole masculina FR (CO $7259 \pm 271,7$ vs FR $6349 \pm 106,3$; μm^2) sem alteração do número de glomérulos por campo (CO $9,19 \pm 0,55$ vs FR $7,85 \pm 0,71$ no/campo), em comparação com grupo CO. Por outro lado, não houve diferença na análise de fluorescência para o stress oxidativo. **CONCLUSÃO:** Em conclusão, a restrição alimentar materna provoca lesões renais funcionais e morfológicas em machos adultos, sendo uma resposta específica do sexo, uma vez que as fêmeas não apresentaram alterações, e as alterações encontradas não foram causadas por stress oxidativo.

Palavras-chave: Restrição alimentar materna; Disfunção renal; Lactação.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: 052/17.

Fonte financiadora: Não se aplica.